

Parches verdes en la UAEM: plantas y polinizadores desde la ciencia ciudadana

Ana Luz Velázquez-Monzón¹

Cristina Martínez-Garza²

¹ Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Cuernavaca, Morelos

² Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Cuernavaca, Morelos

Palabras clave

bosque tropical de coníferas, colibríes, Corredor Biológico Chichinautzin, Jardín Botánico Estatal de Morelos, plantas invasoras, plataformas de ciencia ciudadana, selva estacionalmente seca

Vista del Corredor Biológico Chichinautzin desde el Campus Norte de la UAEM
Fotografía: José Flavio Márquez Torres

Resumen

La mayoría de las plantas con flores dependen de polinizadores para su reproducción. La urbanización tiene efectos negativos sobre los polinizadores, que pueden mitigarse manteniendo parches de vegetación en las ciudades. El Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se encuentra cercano a vegetación nativa de bosque de pino-encino y selva baja caducifolia. Para conocer la diversidad de polinizadores que están usando los parches de vegetación dentro del campus, a partir de una imagen satelital del 2017, se describen estos parches y las observaciones de angiospermas y de potenciales polinizadores (insectos y aves) registrados en plataformas de ciencia ciudadana entre 2011 y 2022. Se registraron 78 familias, 215 géneros y 249 especies de angiospermas, y 33 familias, 68 géneros y 69 especies de polinizadores. Las plantas con el mayor número de registros fueron la tronadora (*Tecoma stans*) y la dalia de flores rojas (*Dhalia coccinea*). Los polinizadores con el mayor número de registros fueron los colibríes corona violeta (*Leucolia violiceps*), berilo (*Saucerottia beryllina*) y pico ancho norteño (*Cynanthus latirostris*). Los resultados mostraron un sesgo en el registro de especies llamativas y fáciles de fotografiar, lo que revela la necesidad de observaciones adicionales para conocer la biodiversidad en los campus universitarios.

Introducción

La polinización es el proceso que permite el desarrollo de frutos y semillas. El 90 % de las angiospermas depende de los polinizadores (Ollerton 2011). Sin ellos, la regeneración natural de los ecosistemas puede interrumpirse, causando la pérdida de biodiversidad (IPBES 2016).

Los insectos son el grupo más amplio de polinizadores mientras que, entre los vertebrados, destacan los murciélagos y las aves. En zonas urbanas, la presencia de remanentes de vegetación nativa ha sido relacionada con la diversidad de polinizadores (Dylewski *et al.* 2019). Así, dada la pérdida de hábitat, los parches de vegetación remanentes pueden favorecer el mantenimiento del proceso de polinización en las ciudades.

Los parches de vegetación dentro de los campus universitarios pueden ser un refugio para la biodiversidad local. El Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está en una zona de transición de bosque de pino-encino y selva baja caducifolia (Figura 1). La construcción y ampliación del campus, el avance de la urbanización y las actividades agrícolas en los alrededores, han fragmentado el ecosistema nativo. Aunque aún existen parches de vegetación original dentro del campus, el manejo de las áreas verdes y la introducción de especies ornamentales exóticas puede afectar el mantenimiento de la biodiversidad remanente. Por ejemplo, en las zonas con vegetación nativa se podan las plantas que crecen durante la época de lluvias, sobre todo cerca de los caminos.

Figura 1. (A) Límites (línea amarilla) y colindancias del Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; escala 1:10500. (B) Clasificación de uso de suelo; los tonos verdes representan diferentes tipos de vegetación y los tonos de café y rojo corresponden a suelo desnudo, edificios y caminos.

Elaboración: Ana Luz Velázquez Monzón

Con el propósito de conocer la diversidad de potenciales polinizadores en el Campus de la UAEM, se describieron los parches de vegetación y se usaron los registros de plantas y de potenciales polinizadores (*i.e.*, insectos y aves que consumen néctar) de plataformas de ciencia ciudadana entre 2011 y 2022. La ciencia ciudadana es el trabajo científico realizado voluntariamente por miembros del público en general en colaboración o bajo la dirección de científicos e instituciones científicas. Para este estudio se usó una imagen satelital del año 2017 (Google Satellite) del polígono del campus que se clasificó con el programa libre QGIS (QGIS Development Team) en categorías de uso de suelo. Además, de las plataformas de ciencia ciudadana, iNaturalist y GBIF se descargaron los registros georreferenciados de angiospermas y potenciales polinizadores.

La clasificación reveló las siguientes categorías de uso del suelo en el campus: (a) edificios, caminos y suelo desnudo, (b) árboles y (c) pasto (Figura 1). La categoría con mayor superficie fue la de árboles (44 %) debido a que el campus colinda con el Corredor Biológico Chichinautzin (Figura 1a). Dentro del campus existen áreas sin edificios que corresponden al campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (cubierto de herbáceas y suelo desnudo) y al Jardín Botánico Estatal (Figura 1b; Figura 2).

Figura 2. Entrada al Jardín Botánico Estatal que se encuentra dentro del Campus Norte de la UAEM.
Fotografía: José Flavio Márquez Torres

El número de observaciones de angiospermas que obtuvimos de las dos plataformas de ciencia ciudadana fueron 584 de 78 familias, 215 géneros y 249 especies. En iNaturalist, se encontraron 470 observaciones de angiospermas desde 2011. En 2018 se registró 38 % de todas las observaciones. Las familias con más registros fueron Asteraceae (la familia de la dalia, 101 observaciones) y Fabaceae (la familia del frijol, 60 observaciones). Los géneros con mayor número de observaciones fueron de *Ipomoea* (por ejemplo, el cazahuate, Convolvulaceae) y de *Salvia* (por ejemplo, el tlacote, Lamiaceae). Las especies con el mayor número de observaciones fueron nativas: la tronadora (*Tecoma stans*; Figura 3), la dalia roja (*Dhalia coccinea*), y la dormilona (*Mimosa albida*). En el campus dominaron las herbáceas (162 especies), seguidas por 55 arbustivas, 30 arbóreas y dos epífitas. Las herbáceas son comunes en entornos urbanos debido a sus adaptaciones a la sequía, la perturbación y la inestabilidad característica de estas zonas. Pese a la cercanía con el Corredor Biológico Chichinautzin, las prácticas de manejo y el diseño de las áreas verdes han evitado que dominen las leñosas y posiblemente que invadan las plantas exóticas. Cuatro de las seis especies invasoras registradas en el campus fueron herbáceas: bola africana del rey (*Leonotis nepetifolia*), caña de indias (*Canna indica*), manzanilla de llanio (*Senecio inaequidens*), soliva (*Soliva sessilis*); las otras dos fueron un arbusto, higuierilla (*Ricinus communis*) y la trepadora, ojo de poeta (*Thunbergia alata*). La mayoría de los registros de plantas invasoras comenzaron en el 2017, cuando se demolieron los edificios que fueron afectados por el terremoto de ese año y se realizaron nuevas construcciones.

Figura 3. Árbol de tronadora (*Tecoma stans*) en el campus Norte de la UAEM.
Fotografía: José Flavio Márquez Torres

Polinizadores

Los registros de polinizadores potenciales en las plataformas ciudadanas comenzaron en 2011. En total se registraron 505 observaciones, 33 familias, 68 géneros y 69 especies. La familia más representada fue Trochilidae, la familia de los colibríes, con 218 observaciones; la mayoría de los registros fueron del género *Leucolia* y de las especies corona violeta (*Leucolia violiceps*), berilo (*Saucerottia beryllina*) y pico ancho norteño (*Cynanthus latirostris*). El año con más observaciones fue 2019 con 149.

Discusión

El análisis espacial de las observaciones reveló que la mayoría se concentraron en la entrada principal del campus y en áreas cercanas a escuelas o centros de investigación relacionados con la biología. Además, se registraron frecuentemente flores llamativas como la dalia roja o la tronadora; esto revela un sesgo que favorece a las especies atractivas también identificado en estudios botánicos (Adamo *et al.* 2021). En el caso de los polinizadores potenciales se ha visto que las plataformas ciudadanas cuentan con un mayor registro de especies llamativas como las libélulas, abejas y mariposas (Figura 4), y menos de otros insectos (Di Cecco *et al.* 2021). Además, los resultados revelaron que fueron más frecuentes las fotografías de plantas terrestres que de epífitas o de animales. Las observaciones de plantas fueron un 14 % más frecuentes que las de animales en el mismo periodo de tiempo. Los registros más frecuentes en las plataformas ciudadanas fueron de organismos atractivos y sésiles y en las áreas verdes cercanas a la Facultad de Ciencias Biológicas y al Jardín Botánico, lugares que frecuentan los estudiantes de carreras relacionadas con la biología.

Figura 4. Mariposa monarca visitando flores de *Lantana camara* observada en el Campus Norte de la UAEM.
Fotografía: Alejandro López Michelena

En el registro de polinizadores se identificaron varios sesgos. Por ejemplo, la plataforma ciudadana GBIF tuvo una sobrerrepresentación de aves en comparación con los insectos; esto probablemente debido a la dificultad de fotografiar, con las cámaras de los celulares, organismos más pequeños que se mueven erráticamente (Troudet *et al.* 2017). Además, las aves se registran durante campañas que incluyen observaciones organizadas y regulares, como las del grupo eBird que son convocadas en las plataformas sociales en mayo y octubre de cada año. A su vez, el comportamiento de las aves puede afectar el número de registros: los colibríes corona violeta, berilo y garganta rubí son agresivos debido a la competencia por recursos de las flores, mientras que el colibrí pico ancho norteño no lo es (Figura 5). Las especies registradas en la literatura científica como agresivas tuvieron un mayor número de observaciones que las consideradas como no agresivas, lo que podría deberse a que las primeras permanecieron más tiempo en un parche de vegetación, por lo que resultó más fácil fotografiarlas. Por otra parte, la identificación a nivel de especie fue problemática para los insectos considerados como polinizadores potenciales. Esto probablemente se debe a que la determinación de las especies de insectos requiere la observación clara de estructuras como los genitales o las alas, las cuales no siempre son visibles en las fotografías tomadas con celular. Los polinizadores potenciales fáciles de fotografiar y más conocidos, son más frecuentemente identificados.

Figura 5. Colibríes observados en el Campus Norte de la UAEM. (A) Colibrí pico ancho visitando flores de cazahuate (*Ipomoea murucoides*) en Cuernavaca. Fotografía: Óscar Josué Amaro Flores. (B) Colibrí berilo en el Campus Norte de la UAEM. Fotografía: Alejandro López Michelena

Los parches de vegetación del campus son hábitat para aves e insectos potencialmente polinizadores, por lo que planear la conectividad de los parches con el Corredor Biológico puede favorecer la conservación de la biodiversidad. Las principales limitantes para una convivencia amigable con la biodiversidad del campus son (i) el desconocimiento sobre la importancia de mantener los parches verdes en las áreas urbanas y (ii) que las zonas arboladas sean percibidas como inseguras, por lo que la poda para mejorar la visibilidad y, en consecuencia, la seguridad de las personas, podría favorecer su desaparición.

Perspectivas a futuro

Con la información aquí recopilada se puede plantear que la UAEM tenga un Plan Integral de Manejo y Educación Ambiental que contemple las áreas verdes desde una perspectiva de actividades restaurativas y permita capacitar a las personas encargadas del mantenimiento de las áreas verdes. Las actividades restaurativas en áreas urbanas tienen como meta disminuir los efectos negativos de las actividades humanas para mejorar las condiciones ambientales y revertir la degradación (Gann *et al.* 2019). Por ejemplo, a partir del 2019 se han establecido seis Jardines de Polinizadores en el campus como parte de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores (https://youtu.be/fO_1QhvBUUI?si=CnFX9eWa18AjLIIp).

Estos resultados también revelaron que promover el uso de plataformas de ciencia ciudadana es una herramienta valiosa para el monitoreo de la biodiversidad, pero los resultados mejorarán si se busca disminuir los sesgos identificados y se complementan con observaciones sistemáticas. Finalmente, para mejorar el conocimiento de la biodiversidad en los campus universitarios serán necesarias observaciones adicionales.

Literatura citada:

- Adamo M, Chialva M, Calevo J. 2021. Plant scientists' research attention is skewed towards colorful, conspicuous and broadly distributed flowers. *Nature Plants*, 7: 574–578.
- Di Cecco G *et al.* 2021. Observing the Observers: How Participants Contribute Data to iNaturalist and Implications for Biodiversity Science. *BioScience*, 71: 1179–1188.
- Dylewski Ł, Maćkowiak Ł, Banaszak-Cibicka W. 2019. Are all urban green spaces a favourable habitat for pollinator communities? Bees, butterflies and hoverflies in different urban green areas. *Ecological Entomology*, 44: 678-689.
- Gann GD *et al.* 2019. International principles and standards for the practice of ecological restoration. Second edition. *Restoration Ecology*, 27: S1-S46.
- IPBES. 2016. *The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination, and food production*. En SG Potts, VL Imperatriz-Fonseca, HT Ngo, eds. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
- Ollerton J, Winfree R, Tarrant S. 2011. How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, 120:321-326.
- Troudet J *et al.* 2017. Taxonomic bias in biodiversity data and societal preferences. *Scientific Reports*, 7:9132.

¿Quiénes escriben?

Ana Luz Velázquez Monzón es Ingeniera Hortícola y pasante de la Licenciatura en Biología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su interés por la apicultura la ha llevado a observar y estudiar la gran diversidad de insectos polinizadores. Por su formación académica en horticultura, se ha percatado de las prácticas agronómicas dañinas para los ecosistemas aplicadas en la agricultura y en zonas residenciales. Es así, que se ha propuesto estudiar el manejo de áreas verdes urbanas y su relación con la biodiversidad para proponer prácticas más amigables con la flora, fauna y los hongos en las ciudades. Actualmente se dedica a la venta de plantas de ornato y frutales.

Contacto: velazquezmonzon.ana@gmail.com

Cristina Martínez-Garza realizó sus estudios de Licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago, EUA. Ella es Profesora Investigadora Titular C del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAEM. Su línea de investigación es la ecología de la restauración en los trópicos y ha monitoreado el proceso de recuperación en la selva húmeda y la estacionalmente seca por 19 años; la meta de estos proyectos es favorecer la coexistencia de las actividades ganaderas y la conservación de la biodiversidad. Con su grupo de investigación ha establecido proyectos de restauración en Morelos, Puebla, Jalisco y Veracruz. Además, en Morelos ha evaluado las áreas críticas de incendios con sistemas de información geográfica y ha monitoreado el efecto de la severidad de incendio en la regeneración del bosque tropical de coníferas y en la diversidad y composición del banco de semillas.

Contacto: cristina.martinez@uaem.mx

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

